

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ФАОЛИЯТИДАГИ ИНҚИРОЗ ВА УНИНГ ХАРАКТЕРЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраев Умидбек Тўлқинбой ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Инқироз сўзи юнонча сўздан олинган бўлиб, мураккаб оғир ўтиш ҳолати ёки оғир ҳолат, кескин бурилиш деган маъноларни англатади. Айрим муаллифларнинг фикрича, инқирозли ҳолатга тушган кишиларнинг кўпчилигини шартли равишда психологик ҳолати, психика ва ҳулқ-атвордаги клиник бузилишлари бирлаштириб туради.

Ҳар бир инсон ўз ҳаёти давомида камида бир маротаба ушбу ҳолатга тўқнаш келган. “Инқироз” сўзининг юнон тилидан таржима қилинган асл маъноси қарор, такрорий банд, ечим деган маъноларни билдиради. психологияда ушбу тушунча турлича талқин қилинади: **биринчидан**, ҳаётининг инқироз, аниқроғи инсон ҳаётидаги туб бурилиш сифатида; **иккинчидан**, оғир касалликлар, стресс, жараҳотлар келтириб чиқарган мураккаб ўтиш ҳолати сифатида; **учинчидан**, эмоционал муҳим ҳодиса ёки шахсий ҳаётдаги мавқенинг радикал ўзгариши сифатида [2].

Инқироз деганда оддий нормал ҳаёт тарзидан кескин оғишиш тушунилади. Демак, инқироз – бу оддий доимий фаолиятнинг йўқолишини муҳим даражасидир. Кўпинча инқироз ва стресс тушунчалари орасидаги ўхшашликни кузатишимиз мумкин. Ҳар қандай инқироз стресс ҳолати билан бирга кечади. Лекин, бу ҳар қандай стресс инқирозли кечади дегани эмас. Ушбу икки ҳолат орасидаги ягона фарқ шундаки, инқирозли ҳолат шахсининг энг олий қисмларига – ўз-ўзини англашига, мотивацион-эҳтиёжлар соҳасига қадар чуқур кириб боради. Масалан, стрессни бошидан кечириётган шахс мослашиш жараёнида янги шароитга кўникиб, унда янги муҳим сифатлар таркиб топади: шовқинга, совуққа чидамлилиқ, янги жамоага, шароитга, фаолиятга мослашиш кузатилади. Шу билан бирга шахсий сифатлар (дунёқараш, характер, ҳаёт тарзи, тафаккур тарзи, ҳаётининг йўналганлик, мотивация ва б.) ўзгармайди.

Инқирозли ҳолатни бошидан кечириб бўлган шахс қайта туғилгандек бўлади. Унда ҳаётга, атрофдагиларига, ҳарбий хизматга бўлган муносабат ўзгариб боради. Инсон ўзининг ижтимоий ва шахсий қадриятларини қайта кўриб чиқади. Дунёқараш ва ҳаёт тарзи ўзгаради. Чуқур инқирозни бошидан кечириётган шахсга нисбатан “У бошқа инсонга айланиб қолган” деган фикрлар билдирилади.

Ф.Е.Васильюк инқирознинг характерли жиҳатларига қуйидагиларни киритади [1]:

- **Назорат қилиб бўлмайди.** Инқироз бошқариб ёки назорат қилиб бўлмайдиган ҳолатдир.
- **Номақбуллиқ.** Инқироз ушбу шароитда шахсга умуман мақбул бўлмаган ва унинг реал “Мен” образини бузилишига олиб келувчи ҳолат билан боғлиқдир.
- **Тасодифийлик.** Айнан тўсатдан пайдо бўлган муаммолар шахсни ўзини йўқотиб қўйишига натижада эса инқирозли ҳолатга тушиб қолишига олиб келади.

- **Глобаллик.** Инқироз глобал ҳарактерга эга, яъни у фақатгина инсоннинг бир доирадаги муаммоларини эмас, балки барча соҳадаги муаммоларини қамраб олади.
- **Келажакни ноаниқлиги.** Инқироз вазиятни олдиндан кўра билиш қобилиятини сусайтиради.
- **Стереотипларни бузиш.** Инқироз дастлабки ҳаёт тарзини тубдан ўзгартириб юборади.
- **Психологик жароҳат.** Инқироз узок муддатли ва чуқур руҳий изтироблар билан бирга кечади.

Шундай қилиб, инқироз – бу мураккаб ўтиш ҳолати бўлиб, ҳаётини муҳим вазиятлар натижасида келиб чиқади ва ҳаётини орзуларни амалга оширишни қийинлаштириб, ўтмишни хотирлашдаги изтироб ва янги “Мен” образини пайдо бўлганини ҳис этиш билан кечади. Шахс оддатдагидек яшай олмайди ва бундан буёғига нима қилишни билмайди. Ўз –ўзидан адекват ўзгарган шароитларда янги “Мен” образини қидира бошлайди.

В.Токарева ва унинг издошлари инқирозларни бартараф этиш жараёни 2 хил шаклда бўлиши мумкинлигини айтиб ўтганлар [3]:

1. **“Меъёрдаги” (ривожлантирувчи) инқироз** (шахс янги тажриба орттиради, мослашиш реакциялари кўламини кенгайтиради);
2. **Узок давом этадиган, сурункали (мураккаб) инқироз** (шахсда номақбул реакциялар кучаяди, клиник белгиларнинг ривожланиши номақбул реакцияларни келтириб чиқаради, булар ўз навбатида ҳалокатли ҳарактерга эга бўлиб невротик ва психосаматик бузилишларни, мураккаб психик бузилишларни келтириб чиқаради).

Ҳарбий хизматнинг ўзига хос шароити шуни тақазо қиладики, ҳарбий хизматчилар энг кўп инқирозли вазиятларга тушиб қоладилар.

Инқирозли ҳолатларга олиб келувчи умумий омилларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- **Яқин кишисини, қариндошининг ўлими,** бу ҳарбий хизматчилар учун хос бўлган энг кўп учрайдиган шароитдир, чунки улар кўп ҳоллард хизмат тақазоси билан ўз яқинларидан узокларда бўладилар.

- **Оғир хасталик** кўп ҳолларда касал бўлгунга қадар бўлган ҳаётнинг нақадар гўзаллиги ҳақидаги ўйларни, бошқаларга дардисар бўлишни истамаслик хисларини келтириб чиқаради.

- **Ота-она, яқинлари, дўстларидан ажратиб қўйиш** аввал улардан йироқда яшашни тасаввур қила олмаган ҳарбий хизматга ёлланган ёш аскар учун инқирозли ҳолатни келтириб чиқариши мумкин.

- Турли жароҳатлар, куйиш таъсирида **ташки кўринишда тезда ўзгариши.**
- Янги хизмат лавозимига ўтказилиши билан **ижтимоий муҳитни ўзгариши.**
- **Турмуш қуриш** ёш инсоннинг зиммасига маъсулиятни юклаши натижасида инқироз келиб чиқиши мумкин.

- **Фарзандли бўлиш** инсон ҳаётидаги жуда маъсулиятли иш бўлгани боис инқирозларни келтириб чиқариш эҳтимоли мавжуд

- **Ижтимоий мавқени бирдан ўзгариши:** Қуролли кучларда ҳарбий хизматни бошлаш, хизмат пилла пояларидан ўсиш ёки тушиш.

- **Яхши кўрган инсонининг хиёнати** ҳарбийларни инқирозли ҳолатга тушириб, уларнинг барча хатти-ҳаракатларини чегаралаб қўйиши мумкин.
- **Яхши кўрган инсон билан мажбурий ажралиш.**
- **Йўл автохалокати.** Инсон ҳаётига таҳдид билан боғлиқ ҳар қандай ҳалокат (автомобиль, теримир йўл, авиа ҳалокат).
- **Бегартиб қашшоқлик, банкротлик, иқтисодий тангликни келтириб чиқарувчи шахсий мулкни йўқотиш.**
- **Омавий ҳақоратлаш** кўпчилик тоқат қила олмайдиган вазият бўлиб, кўпинча жиддий ички кечинмаларга олиб келади ва ушбу жамоадан қочишга интилишни келтириб чиқаради.

Ҳарбий хизматчилар учун муҳим ва чуқур инқирозлар қуйидагилар бўлиши мумкин:

- **Ижтимоий инқирозлар** (ҳокимиятнинг ўзгариши, янги иқтисодий муносабатларга ўтиш, ижтимоий кадриятларни бирданига кадрсизланиши, диний қарашларнинг ўзгариши, ижтимоий шароит ва ҳарбий хизматчининг жамиятдаги ўрни).
- **Ҳарбий фаолият билан боғлиқ инқирозлар** (энг аввало, “бошлиқ-бўйсунувчи” тизимидаги шахсларо муносабатларни бузилиши).
- **Қариндош, яқинларининг, қўл остидагилрнинг ўлими.**
- **Оилавий инқирозлар** (ажралшлар, яқин қариндошлар орасидаги никоҳ, хиёнат, оила аъзоларидан бирининг касалланиши, катта болаларнинг мустақил ҳаётга қадам қўйиши: ўғилнинг уйланиши, қизнинг турмушга чиқиши ва б.)
- **Мослашувдаги инқирозлар** (ҳарбий таълим муассасасига ўқишга кириш билан боғлиқ, офицер бўлиш билан боғлиқ инқирозлар).
- **Фавқулодда вазиятлар натижасида келиб чиққан инқирозлар** (ҳарбий ҳаракатлар, ҳарбий ўқ узишни ўрганиш, авария ва б.).
- **Атрофдгилар билан шахсларо муносабатларга боғлиқ инқирозлар** (хизматдаги ва оилавий муносабатлардан ташқари).
- **Кўп миқдордаги инқирозлар** бир қатор инқирозли ҳолатларни бирга келиши.

Айтиб ўтиш жоизки, юқорида санаб ўтилган омиллар барчада бирдек инқирозли ҳолатларни келтириб чиқармайди. Бу бошқа кўпгина омилларга боғлиқдир. Бой ҳаётий ва касбий тажрибага, эгилувчан тафаккурга эга, мослашувчанлик қобилияти яхши ривожланган ҳарбий хизматчилар тажрибасиз, психологик тайёргарлиги суст ёки эмоционал беқарор ҳарбий хизматчиларга қараганда ҳаётнинг ҳар қандай зарбасини осонликча қабул қиладилар. Қолаверса, ҳарбий хизматчининг психик ҳолатига унинг инқирозли вазиятдаги ҳамкасблари билан муносабати, ушбу вазиятдаги унинг айбдорлик даражаси, оилавий муҳит ва бошқалар ўз таъсирини ўтказади.

Фойдаланилган адабиётлар.

- 1.Василюк Ф.Е. “Психология переживания” (анализ преодоления критических ситуаций) М.: МГУ 1994.
- 2.Малкина Пых “Кризисы в экстремальных ситуации” М.: Эскемо, 2002
- 3.Токарева В., Сосновский В.О., Абдуллаев Ф.А. Настольная книга офицеров по изучению психологии военнослужащих. – Т.: АВС, 2001